

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 2

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 2

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№2 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2024

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, министр здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадилович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического неврологического института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтерева. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjueva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 2/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

1. Уринов Мусо Болтаевич, Назарова Жанна Авзаровна, Алиева Нозима Солиевна КОГНИТИВНАЯ ДИНАМИКА ПРИ ЭПИЛЕПСИИ НА ФОНЕ ПРОТИВОСУДОРОЖНОЙ ТЕРАПИИ.....	7
2. Назарова Жанна Авзаровна, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСА РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ИСХОД ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.....	10
3. Муродова Дилором Субхоновна, Кариев Шухрат Маратович, Полатова Джамиля Шагайратовна СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ (ГЛИОМ) ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	13
4. Xodjiyeva Dilbar Tadjiyevna, Xayriyeva Muxsina Farxodovna ISHEMIK INSULTDAN KEYINGI KOGNITIV VA MUVOZANAT BUZILISHLARI, ULARNING DIAGNOSTIKASI VA REABILITATSIYASI.....	19
5. Саматов Фаррух Фарходович, Джурабекова Азиза Тохировна, Амонова Захро Кахрамоновна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ.....	22
6. Askarova Fotima Kudratovna TACTICS IN THE MANAGEMENT OF EPILEPSIA BIRTHDAYS (LITERATURE REVIEW).....	27
7. Джурабекова Сурайё Тахировна ЭПИЛЕПСИЯ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ ПРОГНОЗЫ И ЕГО ТЕЧЕНИЯ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	30
8. Mamurova Mavludaxon Mirxamzayeva, Gaybiyev Akmal Axmadjonovich BOLALARDAGI DIABETIK NEVROPATIYALARNING YANGICHA DAVOLASH USULLARI.....	33
9. Гулова Мунисахон Афзаловна МИГРЕНЬ И ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ – СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД, ПОТЕНЦИАЛ НЕВРОЛОГА (ОБЗОР).....	37
10. Омонова Умида Тулкиновна, Окилжоновна Нигорахон Абдулазизовна, Бахромовна Гавхар Акмаловна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С НАСЛЕДСТВЕННОЙ СПАСТИЧЕСКОЙ ПАРАПЛЕГИИ ШТРЮМПЕЛЯ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ С ДЦП СПАСТИЧЕСКОЙ ДИПЛЕГИИ.....	44
11. Sabirov Jasurbek Oltiboevich, Yuldashev Ravshan Muslimovich, Ismailova Ra'no Olimjanovna ORQA MIYA BO'YIN QISMI INTRAMEDULLYAR O'SMALARINI NEYROFIZIOLOGIK USULLAR YORDAMIDA TASHXISLASH VA DAVOLASH. (ADABIYOTLAR TAHLILI).....	49
12. G'aniyev Mirvorisjon Tulqunjon og'li, Yuldashev Ravshan Muslimovich, Kariyev Gayrat Maratovich BOLALARDA ORQA MIYA O'SMALARINI ZAMONAVIY DAVOLASH USULLARI (Adabiyot sharhi).....	52
13. Zulaykho Ravshanbek qizi Egamnazarova, Yulduz Alpisovna Musayeva CHARACTERISTICS OF CLINICAL AND PATHOMORPHOLOGICAL COURSE OF CARDIOEMBOLIC STROKE.....	55
14. Абдурахманова Манзура Абдумуталовна, Туйчибаева Нодира Мираталиевна СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ЮВЕНИЛЬНУЮ МИОКЛОНИЧЕСКУЮ ЭПИЛЕПСИЮ.....	64
15. Зекрияев Нормурод Набиевич, Югай Игорь Александрович, Кариев Гайрат Маратович, Исмаилова Рано Олимжоновна ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОЙ ТЕХНИКИ ПРИ СЕЛЕКТИВНОЙ ДОРСАЛЬНОЙ РИЗОТОМИИ У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ.....	69
16. Омонова Умида Тулкиновна, Хаитбаева Наргиза Темуровна ОСОБЕННОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ МУКОВИСЦИДОЗЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	73
17. Асадуллаев Мақсуд Махмудович, Сохибназаров Нодиржон Ғанижоновиç, Атаниязов Махсуджан Камалиддиновиç, Вахабова Наргиза Мақсудовна, Шамсиева Умида Абдувахидовна ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР КАСАЛЛИКЛАРНИ ЎТКИР ДАВРИДА ДАВОЛАШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	76

18. Якубов Жахонгир Баходирович, Кариев Гайрат Маратович, Жавлон Абдуллаевич, Бабаханов Баходир Хуррамович, Эшкувватов Гайрат Эркинович, Бабажанова Лола Бахтияровна ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ СПОНТАННОЙ НАЗАЛЬНОЙ ЛИКВОРЕИ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.....	81
19. Kamalova Dilafruz Donierovna, Norhujajeva Charoshon Bobir kizi BACK PAIN IN PREGNANCY (LITERATURE REVIEW).....	85
20. Kamalova Malika Ilkhomovna, Rakhmonova Mohigul Shodikulovna EXAM STRESS OF STUDENTS AND METHODS OF ITS OVERCOMING.....	88

УДК 616.853-616.74-009.3

Абдурахманова Манзура Абдумуталовна
Туйчибаева Нодира Мираталиевна
Ташкентская медицинская академия

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ЮВЕНИЛЬНУЮ МИОКЛОНИЧЕСКУЮ ЭПИЛЕПСИЮ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11288454>

АННОТАЦИЯ

Ювенильная миоклоническая эпилепсия (ЮМЭ) — распространенная идиопатическая эпилепсия, составляющая 10% всех эпилепсий. Он характеризуется как синдром генерализованной генетической эпилепсии с пиком развития в возрасте 12-18 лет. Первоначально считалось, что заболевание имеет доброкачественное течение на протяжении всей жизни из-за нормального интеллекта и положительной реакции на противоэпилептические препараты (ПЭП). В результате новых исследований ювенильная миоклоническая эпилепсия (ЮМЭ) больше не рассматривается как гомогенное заболевание. Однако недавние исследования показывают, что когнитивная дисфункция и нейропсихологические расстройства являются основным компонентом фенотипа ЮМЭ.

Ключевые слова: Ювенильная миоклоническая эпилепсия, нейропсихология, когнитивные расстройства, генетическая, электроэнцефалография.

Abdurakhmanova Manzura Abdumutalovna
Tuychiyeva Nodira Mirataliyeva
Tashkent Medical Academy

MODERN VIEWS ON JUVENILE MYOCLONIC EPILEPSY

ANNOTATION

Juvenile myoclonic epilepsy (JME) is a common idiopathic epilepsy, accounting for 10% of all epilepsies. It is characterized as a syndrome of generalized genetic epilepsy with a peak development at the age of 12-18 years. The disease was initially thought to have a benign lifelong course due to normal intelligence and positive response to antiepileptic drugs (AEDs).

As a result of new research, juvenile myoclonic epilepsy (JME) is no longer considered a homogeneous disease. However, recent studies indicate that cognitive dysfunction and neuropsychological impairment are a major component of the JME phenotype.

Keywords: Juvenile myoclonic epilepsy, neuropsychology, cognitive disorders, genetic, electroencephalography.

Abdurakhmanova Manzura Abdumutalovna
Tuychiyeva Nodira Mirataliyeva
Tashkent Tibbiyot Akademiyasi

YUVENIL MIYOKLONIK EPILAPSIYAGA ZAMPNAVYIY QARASHLAR

АННОТАЦИЯ

Ювенил миоклоник эпилепсия (ЮМЭ) – кенг тарқалган идеопатик эпилепсия тури бўлиб, барча эпилепсияларнинг 10% ташкил қилади. У 12-18 ёшда энг юқори ривожланиш даражасига эга бўлган генерализансиялашган генетик эпилепсия синдроми сифатида тавсифланади. Дастлаб касаллик нормал интеллект ва эпилепсияга қарши дори воситалари яхши таъсири сабабли, ижобий кечади деб ҳисобланар эди. Охирги тадқиқодлар натижасига кўра ювенил миоклоник эпилепсия гомоген касаллик сифатида қаралмайди. Сўнгги тадқиқодлар шуни кўрсатадики, когнитив ва нейропсихологик бузилишлар ЮМЭ фенотипининг асосий таркибий қисмларидан бирига айланмоқда.

Калит сўзлар: Ювенил миоклоник эпилепсия, нейропсихология, когнитив бузилишлар, генетик, электроэнцефалография

Ювенильная миоклоническая эпилепсия (ЮМЭ) как отдельная форма идиопатической генерализованной эпилепсии с возрастозависимым началом была выделена в 1969 г. Д. Янцем [1], хотя имеются данные и в более ранней работе этого автора, совместной с В. Кристианом, в которой она была названа «импульсивной petit mal» [2]. Кроме того, имеется первое описание больного, которое датируется 1867 г. [3] Возраст дебюта данной формы эпилепсии в литературе указан с большим разбросом, что связано с нефиксированной точкой начала заболевания. Это объясняется тем, что дебютом заболевания, как правило, являются миоклонии, которым больные, а зачастую и

врачи не придают должного значения. Если в предыдущих наших исследованиях ранний дебют отмечен в 10 лет, а поздний в 26, то сейчас зафиксирован случай более раннего дебюта, а именно — в 9-летнем возрасте. [9] Имеется небольшое преобладание женщин. От 5 до 15% случаев развиваются от Детской абсансной эпилепсии (ДМЭ) до ЮМЭ. [35], [36] Если миоклонические припадки начинаются в возрасте до 8 лет, следует рассмотреть другой диагноз. Фебрильные судороги в анамнезе наблюдаются примерно у 4–5% пациентов. [37], [38]

Со времени первого, впечатляюще полного описания Янца и Кристиана [10] ювенильная миоклоническая эпилепсия (ЮМЭ)

оказалась хорошо сформированным заболеванием. Незаменимым для постановки диагноза типом приступов был одиночный или аритмичный двусторонний, преимущественно плечевой миоклонус, который мог сочетаться триадой приступов: миоклонические, генерализованные тонико-клонические приступы (ГТКП) и абсансы. Миоклонические приступы обычно возникают после пробуждения и при утомлении и являются

обязательным критерием для постановки диагноза ЮМЭ. ГТКП встречаются у более чем 90% больных, абсансы – у 1/3 пациентов с ЮМЭ [18],[20]. Характерным критерием ЮМЭ служит генерализованная спайк-волновая и полиспайк-волновая активность частотой 3–5,5 Гц на электроэнцефалограмме (ЭЭГ) [19]. (таблица 1)[39]

Таблица 1

Диагностические критерии ЮМЭ

	Обязательный	Оповещения	Исключительный
Судороги	Миоклонические судороги (см. текст)	Генерализованный тонико-клонический эпилептический статус. Постоянная унифокальная симптоматика (т. е. всегда поражение одной и той же части тела на одной и той же стороне) в начале генерализованных тонико-клонических припадков. Последовательный унифокальный миоклонус	<ul style="list-style-type: none"> • Миоклонически-абсансные судороги • Атонические судороги • Тонические судороги • Атипичные абсансы • Очаговые припадки с нарушением сознания • Миоклонус преимущественно или исключительно во время сна • Миоклонические припадки, возникающие исключительно при чтении. • Кортикальный тремор с миоклонусом (см. текст)
ЭЭГ	Генерализованная спайк-волна или генерализованная полиспайк-волна 3–5,5 Гц на ЭЭГ (может быть получена исторически; см. текст)		Привычное миоклоническое событие, зафиксированное на ЭЭГ при отсутствии полиспайк- и спайк-волнового разряда Очаговое замедление Постоянно односторонние фокальные эпилептиформные нарушения. Обобщенная медленная спайк-волна на частоте < 2,5 Гц (если только она не находится в конце более высокочастотного всплеска) Диффузное фоновое замедление, не ограничивающееся постиктальным периодом.
Возраст начала		8–9 лет или 25–40 лет	<8 лет или >40 лет (CAE иногда может перерасти в ЮМЭ; в таких случаях у людей могут начаться абсансы, но не GTCS или миоклонические приступы в возрасте до 8 лет)
Развитие в начале		Легкая умственная отсталость	Умеренная или глубокая умственная отсталость
Неврологический осмотр		Потенциально значимые отклонения при неврологическом обследовании, за исключением случайных находок (см. текст)	
Визуализация		Потенциально значимые отклонения от нормы при нейровизуализации, исключая случайные находки (см. текст)	

Течение болезни			Прогрессирующее снижение когнитивных функций Прогрессирующий миоклонус с нарушением мелкой моторики.
Для диагностики МРТ не требуется. Иctalная ЭЭГ для диагностики не требуется.			
Синдром без лабораторного подтверждения. В регионах с ограниченными ресурсами ЮМЭ может быть диагностирован у лиц без предупреждений, соответствующих всем другим обязательным и исключительным клиническим критериям.			

Сокращения: ДАЭ - детская абсансная эпилепсия; ЭЭГ- электроэнцефалограмма; ГТКС — генерализованные тонико-клонические судороги; ЮМЭ-ювенильная миоклоническая эпилепсия; МРТ, магнитно-резонансная томография.

Критерии, которые отсутствуют у подавляющего большинства пациентов с синдромом, но встречаются редко. Сами по себе предупреждения не исключают синдром, но должны заставить врача переосмыслить диагноз и провести дальнейшие исследования, чтобы исключить другие состояния. Чем больше предупреждений присутствует, тем менее уверенно можно быть уверенным в диагностике конкретного синдрома.

Ювенильная миоклоническая эпилепсия (ЮМЭ) является наиболее распространенной формой идеопатической генерализованной эпилепсии (ИГЭ)[4]. По данным эпидемиологических исследований, в разных странах частота встречаемости ЮМЭ варьирует от 9,6 до 41% среди ИГЭ и от 1,07 до 10,2% среди всех форм эпилепсии. Точную частоту встречаемости ЮМЭ трудно оценить в связи с тем, что ее диагностика часто запаздывает, диагноз устанавливается ретроспективно, чаще при развитии первого генерализованного тонико-клонического припадка (ГТКП). Кроме того, при постановке диагноза не всегда соблюдаются положения

Международной классификации эпилепсии и эпилептических синдромов [5],[8]. Это приводит к снижению качества жизни больных ЮМЭ, а также к прогрессированию заболевания на фоне неадекватной терапии и побочных эффектов от неэффективных методов лечения [7]. В связи с этим своевременная диагностика ЮМЭ имеет решающее значение для успешного контроля над приступами [6].

До недавнего времени не было официально утвержденной Международной Противозепилептической Лигой (англ. International League Against Epilepsy, ILAE) классификации эпилептических синдромов. В 2022 г. В мае 2022 г. новая Классификация эпилептических синдромов ILAE как результат усилий Рабочей группы по классификации и определениям вышла в свет. [14] Согласно новой классификации Международной Противозепилептической Лиги 2022 года, Ювенильная миоклоническая эпилепсия - ЮМЭ относится к эпилептическим синдромам, начинающимся в разном возрасте. (рис. 1) [15]

Рис 1. Классификация эпилептических синдромов ILAE 2022г

Источник: Эпилептические синдромы: определение и классификация Международной противозепилептической Лиги 2022г.

По результатам последних исследований нейropsychологические и когнитивные изменения при ЮМЭ являются поводом для многочисленных дискуссий. Так как ранее считалось, что снижение когнитивных функций у пациентов с ЮМЭ встречается относительно реже, чем при других формах эпилепсии. Однако последние исследования показывают высокий процент избирательных когнитивных и поведенческих нарушений [11]. Когнитивные функции обычно нормальны, хотя могут наблюдаться нарушения в определенных когнитивных областях (например, исполнительных функциях, внимании, принятии решений).[40],[41],[42] Также отмечается более высокий уровень тревоги и депрессии у пациентов с ЮМЭ по сравнению с общей популяцией.[43],[44],[45] Кроме того, несколько исследований зафиксировали более высокий уровень импульсивности, что может привести к социальным или психиатрическим проблемам.[46],[47]

Согласно одной из теорий когнитивные нарушения у пациентов с ЮМЭ могут быть обусловлены микроструктурными изменениями серого и белого вещества головного мозга [27].

Традиционная догма об отсутствии морфологических нарушений при ЮМЭ не пережила появление более сложных методов исследования, особенно МР-морфометрии. Согласно результатам многих последних исследований показал наличие увеличенного объема серого вещества в двусторонней медиальной лобной извилине и передней поясной извилине, но снижение объема в двусторонних таламусах.[12]. Результаты магнитно-резонансной спектроскопии также продемонстрировали признаки дисфункции таламуса и лобной коры, которая распространяется на затылочные доли у пациентов с фоточувствительностью.[13]. По данным МРТ, у пациентов с впервые выставленным диагнозом ЮМЭ были обнаружены изменения в белом веществе головного мозга и уменьшение объема таламуса [18-19]. Также микроструктурные изменения были описаны в префронтальной коре и таламусе [20], гиппокампальных структурах [21-22].

Результаты ПЭТ с различными лигандами также указывают на метаболические изменения, особенно в дорсолатеральной

префронтальной коре, а также в других областях неокортикальной коры.[16].

Эти данные могут быть связаны с нейропсихологическими особенностями ЮМЭ. Таким образом, по результатам исследований, чаще у пациентов с ЮМЭ обнаруживают: изменение объема, структуры и морфологических свойств гиппокампа [21-23], изменение в строении префронтальной и поясной извилинах коры (такие как повышенная сложность складывания и изменение площади поверхности) [24] и изменение гиперактивации в двигательной коре по данным функциональной МРТ [25]. Несмотря на полученную информацию, специфичность лобно-височных эндофенотипических свойств у больных ЮМЭ нуждается в дальнейших доказательствах [26].

При ГГЭ большое внимание уделяется нейрогенетической этиологии, однако исследований в данной области пока недостаточно [26].

На сегодняшний день только шесть генов, содержащих патогенные варианты (*GABRA1*, *GABRD*, *EFHC1*, *BRD2*, *CASR* и *ICK*) с менделевским и сложным наследованием, рассматриваются в качестве основных аллелей восприимчивости к ЮМЭ и могут обуславливать развитие микроструктурных изменений головного мозга [28].

В большинстве случаев пациенты с эпилепсией вынуждены длительно получать противоэпилептическое лечение, которое может оказывать влияние на когнитивные функции – как в положительную, так и в отрицательную сторону. Немаловажную роль в качестве жизни пациентов играет количество принимаемых

препаратов, плохая приверженность к медикаментозному лечению и побочные эффекты противоэпилептических препаратов (ПЭП) [29-30]. Р. Моаверо и др. (2017 г.) выделили несколько факторов, участвующих в формировании когнитивных побочных эффектов при терапии эпилепсии. Среди них – использование политерапии, введение ПЭП с тем же механизмом действия, а также неадекватная дозировка препарата [31]

В первоначальном описании пациенты с ЮМЭ уже указывались как нестабильные, забывчивые и ненадежные, с быстрой и частой сменой настроения.[10]. С тех пор несколько исследований подтвердили повышенную частоту сопутствующих психиатрических заболеваний (26,5–47%) и специфический нейропсихологический профиль, указывающий на незначительную лобную дисфункцию, что объясняет плохой социальный прогноз при долгосрочном наблюдении за некоторыми пациентами с ЮМЭ.[32,33]. Недавнее исследование пациентов с ЮМЭ и их братьев и сестер может указывать на более глобальную, генетически детерминированную картину когнитивного дефицита.[34]

Выводы: ЮМЭ проявляется уже не как гомогенное состояние, а как заболевание с фенотипическим спектром. Причины, лежащие в основе когнитивных и нейропсихологических нарушений у пациентов с ЮМЭ, носят многофакторный характер и требуют дальнейших исследований. Выявление механизмов развития когнитивных и нейропсихологических дисфункций позволит своевременно предупреждать эти состояния.

Список литературы:

1. Janz D. Die Epilepsien. Spezielle Pathologie und Therapie. Arch Neurol. 1969;21(2):227-228.
2. Janz D, Christian W. Impulsive — petit mal. J Neurology. 1957;176:346- 386. <https://doi.org/10.1007/BF00242439>
3. Herpin TH. Des acces incomplets d'epilepsie. Paris: Bailliere; 1867
4. Янц Д., Дёрнер М. Ювенильная миоклоническая эпилепсия. В: Эгель Дж., Педли Т., редакторы. Эпилепсия: всеобъемлющий учебник. Филадельфия: Липпивикуотт Рэйвен; 1997.
5. Шилкина ОС, Шнайдер НА. Эпидемиология юношеской миоклонической эпилепсии. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2017;(1S):26-31 [Shilkina OS, Schnaider NA. Epidemiology of juvenile myoclonic epilepsy. Nevrologiya, Neiropsikhiatriya, Psikhosomatika = Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics. 2017;(Special Issue 1):26-31 (In Russ.)]. doi: 10.14412/2074-2711-2017-1S-26-31
6. Panayiotopoulos CP, Tahan R, Obeid T. Juvenile myoclonic epilepsy: factors of errors involved in the diagnosis and treatment. Epilepsia. 1991;32(5):672-6. doi: 10.1111/j.1528-1157.1991.tb04708.x
7. Artyukhov IP, Shilkina OS, Shnyder NA, et al. Case report of management problem of juvenile myoclonic epilepsy. Case Rep Clin Med. 2016;(5):217-24.
8. Panayiotopoulos CP, Tahan R, Obeid T. Juvenile myoclonic epilepsy: factors of errors involved in the diagnosis and treatment. Epilepsia. 1991;32(5):672-6. doi: 10.1111/j.1528-1157.1991.tb04708.x
9. Карлов В.А., Золовкина В.С. Проблемы юношеской миоклонической эпилепсии. Взгляд сквозь призму времени. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Спецвыпуски. 2017
10. Janz D.Christian W. Impulsiv – petit mal. J Neurol. 1957; 176: 346-386
11. Abarrategui B., Parejo-Carbonell B., García García M.E., et al. The cognitive phenotype of idiopathic generalized epilepsy. Epilepsy Behav. 2018; 89: 99-104.
12. Cao B.Tang Y.Y.Li J.P.Zhang X.Shang H.-F.Zhou D.A meta-analysis of voxel-based morphometry studies on gray matter volume alteration in juvenile myoclonic epilepsy.Epilepsy Res. 2013; 106: 370-377
13. Aydin-Ozehir Z.Terzibasoglu E.Altindag E.Sencer S.Baykan B. Magnetic resonance spectroscopy findings in photosensitive idiopathic generalized epilepsy.Clin EEG Neurosci. 2010; 41: 42-49
14. Commission on Classification and Terminology of the ILAE Proposal for classification of epilepsies and epileptic syndromes. Epilepsia. 1985; 26: 268-278
15. Блинов Д.В. Эпилептические синдромы: определение и классификация Международной Противоэпилептической Лиги 2022 года. Эпилепсия и пароксизмальные состояния. 2022;14(2):101-182. <https://doi.org/10.17749/2077-8333/epi.par.con.2022.123>
16. Riney K., Bogacz A., Somerville E., et al. International League Against Epilepsy classification and definition of epilepsy syndromes with onset at a variable age: position statement by the ILAE Task Force on Nosology and Definitions. Epilepsia. 2022; 63 (6): 1443-74.
17. 16.Кепш М.Дж.Верманн Ф.Савич И.Вандшнайдер Б.Ювенильная миоклоническая эпилепсия – данные нейровизуализации.Поведение эпилепсии. 2013; 28 : C40-C44
18. Kim S.H.Lim S.C.Kim W.Kwon O.H.Jeon S.Lee J.M.et al.Extrafrontal structural changes in juvenile myoclonic epilepsy: a topographic analysis of combined structural and microstructural brain imaging. Seizure. 2015; 30: 124-131
19. Ekmekci B., Bulut H.T., Gümüştas F., et al. The relationship between white matter abnormalities and cognitive functions in new-onset juvenile myoclonic epilepsy. Epilepsy Behav. 2016; 62: 166-70.
20. R. Dj.Khalimov, A.M.Djurayev, Kh.R. Rakhmatullayev/ Rehabilitation Program For Children Withperthes Disease. Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation. 32(3).2021. P.18403 - 18406
21. Kim J.H. Grey and white matter alterations in juvenile myoclonic epilepsy: a comprehensive review. J Epilepsy Res. 2017; 7 (2): 77-88.

22. Caciagli L., Wandschneider B., Xiao F., et al. Abnormal hippocampal structure and function in juvenile myoclonic epilepsy and unaffected siblings. *Brain*. 2019; 142 (9): 2670-87.
23. Lin K., de Araujo Filho G.M., Pascalicchio T.F., et al. Hippocampal atrophy and memory dysfunction in patients with juvenile myoclonic epilepsy. *Epilepsy Behav.* 2013; 29 (1): 247-51.
24. Lee D.A., Ko J., Lee H.J., et al. Alterations of the intrinsic amygdalahippocampal network in juvenile myoclonic epilepsy. *Brain Behav.* 2021; 11 (8): e2274.
25. Wandschneider B., Hong S.J., Bernhardt B.C., et al. Developmental MRI markers cosegregate juvenile patients with myoclonic epilepsy and their healthy siblings. *Neurology*. 2019; 93 (13): e1272-80
26. Caciagli L., Wandschneider B., Centeno M., et al. Motor hyperactivation during cognitive tasks: an endophenotype of juvenile myoclonic epilepsy. *Epilepsia*. 2020; 61 (7): 1438-52.
27. Wang G., Wu W., Xu Y., et al. Imaging genetics in epilepsy: current knowledge and new perspectives. *Front Mol Neurosci*. 2022; 15: 891621.
28. 27 AM Dzhuraev, RD Khalimov Our experience in the surgical treatment of Perthes disease in children. *Postgraduate Physician* 2012. N1.3 Том 50.Р. 377-383.
29. 28. Pulsipher D.T., Dabbs K., Tuchsherer V., et al. Thalamofrontal neurodevelopment in new-onset pediatric idiopathic generalized epilepsy. *Neurology*. 2011; 76 (1): 28-33.
30. 29. Nagabushana D., S P.K., Agadi J.B. Impact of epilepsy and antiepileptic drugs on health and quality of life in Indian children. *Epilepsy Behav.* 2019; 93: 43-8.
31. 30. 51. Насырова Р.Ф., Сивакова Н.А., Липатова Л.В. и др. Биологические маркеры эффективности и безопасности противоэпилептических препаратов: фармакогенетика и фармакокинетика. *Сибирское медицинское обозрение*. 2017; 1: 17-25.
32. 31. Moavero R., Santarone M.E., Galasso C., Curatolo P. Cognitive and behavioral effects of new antiepileptic drugs in pediatric epilepsy. *Brain Dev.* 2017; 39 (6): 464-9.
33. Шмитц Б.Якубиан ЭМФойхт М.Герман Б.Тримбл М.Нейропсихология и поведение при юношеской миоклонической эпилепсии. *Поведение эпилепсии*. 2013; 28 : С72-3
34. Де Араужо Фильо, генеральный менеджер Якубиан ЭМ Ювенильная миоклоническая эпилепсия: психиатрическая коморбидность и влияние на исход. *Поведение эпилепсии*. 2013; 28 : С74-80
35. Икбал Н.Касвелл Х.Мьюир Р.Кэдден А.Фергюсон С.Маккензи Х. и другие.Нейропсихологические профили пациентов с юношеской миоклонической эпилепсией и их братьев и сестер: расширенное исследование. *Эпилепсия*. 2015 г.; 56 : 1301-1308 гг.
36. Уиррелл Э.К., Кэмфилд К.С., Кэмфилд П.Р., Гордон К.Е., Дули Дж.М. Долгосрочный прогноз типичной детской абсансной эпилепсии: ремиссия или прогрессирование до юношеской миоклонической эпилепсии . *Неврология* . 1996 год ; 47 : 912-8 .
37. Мартинес-Хуарес И.Е., Алонсо М.Е., Медина М.Т., Дюрон Р.М., Бэйли Дж.Н., Лопес-Руис М. и др. Ювенильные субсиндромы миоклонической эпилепсии: семейные исследования и долгосрочное наблюдение . *Мозг* . 2006 год ; 129 : 1269-80 .
38. Янц Д. Ювенильная миоклоническая эпилепсия: эпилепсия с импульсивной мелкой эпилепсией . *Клиф Клини, Джей Мед* . 1989 год ; 56 (Дополнительно) : С-23 – 33 ; Обсуждение S40-42.
39. Джайн С., Падма М.В., Пури А., Махешвари М.К. Ювенильная миоклоническая эпилепсия: проявление заболевания среди индийских семей . *Акта Нейрол Сканд* . 1998 год ; 97 : 1 – 7 .
40. ILAE definition of the Idiopathic Generalized Epilepsy Syndromes: Position statement by the ILAE Task Force on Nosology and Definitions Edouard Hirsch, Jacqueline French, Ingrid E. Scheffer, Alicia Bogacz, Taoufik Alsaadi, Michael R. Sperling, Fatema Abdulla, Sameer M. Zuberi, Eugen Trinka, Nicola Specchio, Ernest Somerville, Pauline Samia, Kate Riney, Rima Nabbout, Satish Jain, Jo M. Wilmshurst, Stephane Auvin, Samuel Wiebe, Emilio Perucca, Solomon L. Moshé, Paolo Tinuper, Elaine C. Wirrell ... See fewer authors First published: 03 May 2022
41. Abarrategui B, Parejo-Carbonell B, Garcia Garcia ME, Di Capua D, Garcia-Morales I. The cognitive phenotype of idiopathic generalized epilepsy. *Epilepsy Behav.* 2018; 89: 99-104.
42. AM Jurayev, RJ Khalimov New methods for surgical Treatment of Perthes Disease in children *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, Vol 24, Issue 02, 2020. P. 301-307
43. Chawla T, Chaudhry N, Puri V. Cognitive dysfunction in juvenile myoclonic epilepsy (JME)—a tertiary care center study. *Ann Indian Acad Neurol*. 2021; 24: 40-50.
44. Almane DN, Jones JE, McMillan T, Stafstrom CE, Hsu DA, Seidenberg M, et al. The timing, nature, and range of neurobehavioral comorbidities in juvenile myoclonic epilepsy. *Pediatr Neurol*. 2019; 101: 47-52
45. Iqbal N, Caswell H, Muir R, Cadden A, Ferguson S, Mackenzie H, et al. Neuropsychological profiles of patients with juvenile myoclonic epilepsy and their siblings: an extended study. *Epilepsia*. 2015; 56: 1301-8
46. de Araujo Filho GM, Yacubian EM. Juvenile myoclonic epilepsy: psychiatric comorbidity and impact on outcome. *Epilepsy Behav.* 2013; 28(Suppl 1): S74-80.
47. Syvertsen M, Selmer K, Enger U, Nakken KO, Pal DK, Smith A, et al. Psychosocial complications in juvenile myoclonic epilepsy. *Epilepsy Behav.* 2019; 90: 122-8.
48. Taura M, Gama AP, Sousa AVM, Noffs MHS, Alonso NB, Yacubian EM, et al. Dysfunctional personality beliefs and executive performance in patients with juvenile myoclonic epilepsy. *Epilepsy Behav.* 2020; 105: 106958.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000